

ПРАВИЛА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПУТЕВЫХ РАБОТ

Махамаджонов Шухратжон Шавкат угли

Ташкентский государственный транспортный университет

Ўралов Акмал Шакар угли

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: В статье приведены информации по выправке пути в продольном профиле и по уровню.

Ключевые слова: выправка, продольный профиль, уровень, ПРП, просадки, шпальные ящики, просадка.

RULES AND TECHNOLOGY OF EXECUTION TRACK WORK

Makhamadjonov Shukhratjon Shavkat ugli

Tashkent State Transport University

Oralov Akmal Shakar ugli

Tashkent State Transport University

Annotation: The article provides information on the alignment of the path in the longitudinal profile and level.

Key words: alignment, longitudinal profile, level, PRP, drawdowns, sleeper boxes, drawdown.

Выправка пути — одна из основных работ его текущего содержания, т.к. непосредственно связана с плавностью и безопасностью движения поездов. Она производится с целью ликвидации просадок одной или обеих рельсовых нитей в продольном направлении и отступлений во взаимном расположении рельсовых нитей по уровню [2].

Необходимость выправки пути в процессе его текущего содержания определяют по результатам прохода путеизмерительного вагона, а также осмотров и проверок пути бригадиром, дорожным мастером и другими должностными лицами.

Критериями для назначения выправки пути служат отклонения от норм содержания рельсовых нитей по уровню, отводам возвышения наружного рельса, в местах сопряжений прямых с кривыми, а также местные просадки, неплотное прилегание рельса к подкладкам или шпал к балластной постели и др. (рис. 1)

Выправку пути выполняют следующими способами: подбивкой балласта под шпалы (торцевые подбойки, электрошпалоподбойки или выправочно-подбивочные машины); укладкой регулировочных прокладок между рельсом и подкладкой при скреплении типа КБ; укладкой карточек между подкладкой и шпалой при костыльном скреплении (в зимнее время); подсыпкой балласта под шпалы на участках с асбестовым или песчаным балластом.

Рис.1. Признаки необходимости проведения выборочной (неотложной или первоочередной) выправки пути: а — фрагмент записи перекосов III степени на путеизмерительной ленте; б — продольный разрез пути (по торцам шпал) в зоне стыка; 1 — просадки и перекосы I и III степени; 2 — пустоты под шпалами

Для измерения положения рельсовых нитей по уровню применяют путевой шаблон, а для определения границ просадок рельсовых нитей в продольном направлении и их глубины — оптический прибор ПРП [3].

Высоту подъемки определяют измерением ординат от визирного луча оптического прибора (рис. 2) до головки рельса — по менее просевшей рельсовой нити; суммированием ординат с величинами отклонений по уровню — по другой нити.

Перед визированием бригадир пути отходит на 30—35 м от начала просадки и на глаз по нерабочей грани головки рельса менее просевшей нити определяет границы просадки. Зрительную трубу оптического прибора устанавливают на головку рельса за пять-шесть шпал до начала просадки, рабочую рейку — на столько же шпал за концом просадки. После установки на рельсе рабочей рейки на расстоянии пяти-шести шпал от зрительной трубы в сторону рабочей рейки устанавливают измерительную рейку, с помощью которой (с последующей ее перестановкой) ведется выправка пути по визирному лучу (см. рис. 2).

При выправке коротких просадок подбивкой шпал высоту подъемки пути определяет бригадир пути на глаз.

Если путь выправляют укладкой регулировочных прокладок, то при визировании оптическим прибором измеряют величину просядок, а затем по ним определяют толщину прокладок [1].

Рис. 2. Измерение глубины просядки:

1 — рабочая рейка; 2 — измерительная рейка; 3 — зрительная труба;
4, 5, 6 — точки установки и измерительной рейки

Список использованных литературы:

1. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. З.Л. Крейнис, Н.П. Коршикова. Москва. 2001.
2. Организация технического обслуживания пути. Певзнер В.О., Прохоров В.М. Москва 2004.
3. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения. Э.В. Воробьев, А.М. Никонов.